

ОБЩАЯ СХЕМА РАСЧЕТА НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ

Асанова Гулжанат Оринбековна

АО “Узбекистон темир йуллари”, УК

“Куприккурилишлойиха”, инженер

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7124334>

ARTICLE INFO

Received: 24th September 2022

Accepted: 26th September 2022

Online: 29th September 2022

KEY WORDS

сечение, изгибающий
момент, нагрузка,
диаграмме Прандтля, зоны
сжатия бетона.

Цель расчета – гарантировать от возникновения несанкционированных предельных состояний при эксплуатации объекта. Это делается таким образом, что вместо единого синтезирующего резервного коэффициента вводится система расчетных коэффициентов, которые умножаются на нормативные значения и получают расчетные значения.

Проверка прочности нормального участка. Конечной целью расчета является определение предельного значения изгибающего момента M_{ult} , которое может воспринимать поперечное сечение, и сравнение его с изгибающим моментом M , вызванным внешней рабочей нагрузкой, и, если

ABSTRACT

Эта статья посвящена общей схеме расчета простых участков на мощность и содержит информацию о расчетах

$M > M_{ult}$, то есть предельный момент не сможет воспринять реальный момент, вызванный внешними нагрузками, то необходимо усилить сечение.

Для этого в первую очередь проверяется прочность сечения по общим уравнениям баланса сил в предельном состоянии до армирования. На рис.1 показан фрагмент прямоугольной и диагональной балки моста, срезанной в середине пролета при отсутствии поперечной силы, с максимальным действующим изгибающим моментом M и расположением внутренних сил в предельном состоянии.

Рис. 1

Эквивалентные продольные силы и уравнения равновесия

По диаграмме деформирования (диаграмме Прандтля) из равенства напряжений в бетоне и арматуре при любом значении деформации к расчетным сопротивлениям (т. е. для бетона и стальной арматуры в горизонтальных участках диаграммы $\sigma_b = R_b, \sigma_s = R_s$), равно действующих продольных сил, показанных на рис. 2.2, и равновесия, получаем систему уравнений в следующем общем виде:

$$\sum_j N_j = 0; R_s A_s - R_{sc} A'_s - R_b A_b = 0; \quad (1)$$

$$\sum_j M_j = 0; M_{ult} = R_b S_b + R_{sc} A'_s (h_0 - a') = M, \quad (2)$$

(где момент силы взят относительно центра тяжести растянутой поверхности якоря и, следовательно,

статический момент растянутой поверхности якоря равен нулю).

В этих формулах соответственно поперечное сечение зоны сжатия бетона, поверхности нижней арматуры и верхней арматуры сжатия, S_b - статический момент поверхности зоны сжатия бетона относительно центра тяжести удлиненной арматуры, M_{ult} — предельный момент внутренних сил, M — момент, вызванный внешними силами, R_b, R_s — соответственно расчетные сопротивления бетона и стали, h_0, a' — расчетная высота и толщина верхнего защитного слоя бетона.

Эти формулы справедливы (правильный) только в том случае, если несущие свойства сечения

соответствуют одновременному разрушению бетона и арматуры.

По этим общим формулам определяют S_b в точных размерах сечения, затем из первого уравнения находят высоту сжатой зоны x , что позволяет вычислить и применить второе уравнение [1].

Так, например, система уравнений равновесия балки с прямоугольным поперечным сечением высотой h и шириной b принимает следующий вид:

$$R_s A_s - R_{sc} A'_s - R_b b x = 0 \quad (3)$$

$$M_{ult}^s = R_b b x (h_0 - 0.5x) + R_{sc} A'_s (h_0 - a') \geq M \quad (4)$$

Для прямоугольной балки высотой h и шириной b и для пластины шириной и толщиной b' и h' при $x \leq h'$ получаем следующее:

$$R_s A_s - R_{sc} A_{sc} - R_b b' = 0 \quad (5)$$

$$R_{sc} A_{sc} (h_0 - a') + R_b b' x (h_0 - 0.5x) \geq M \quad (6)$$

Если $x > h'$

$$R_s A_s - R_{sc} A_{sc} - R_b b x - R_b (b' - b) h' = 0 \quad (7)$$

$$R_{sc} A_{sc} (h_0 - a') + R_b b x (h_0 - 0.5x) + R_b (b' - b) h' (h_0 - 0.5h') \geq M \quad (8)$$

Из (8) определяется фактическая высота зоны сжатия бетона

$$x = \frac{R_s A_s - R_{sc} A'_s}{R_b b} \quad (9)$$

Затем находится фактическая относительная (безразмерная) высота зоны сжатия бетона.

$$\xi = x/h_0 \quad (10)$$

При выборе сечения из условия прочности $M_0 \leq M_{ult}$ имеем два уравнения равновесия с тремя неизвестными значениями этих

поверхностей, то есть задача является статически неопределенной и для решения этой задачи требуется только одно дополнительное уравнение деформации соединения. Это условие выражается в виде достаточно обоснованной для длинных балок гипотезы о плоском сечении и принятии $\sigma - \epsilon$ -диаграммы Прандтля, включающей линейную зависимость между напряжениями и деформациями в упругой фазе (косая прямая) и в пластической фазе (горизонтальная прямая) по закону Гука.

Поэтому, исходя из расчета прочности в равновесных условиях, из (2.3) видим, что одно и то же значение высоты зоны сжатия может быть получено при разных значениях поверхностей сжатого бетона и растянутой арматуры в зависимости от того, происходит ли разрушение бетона или арматуры, или бетона и арматуры одновременно.

Поэтому вводится понятие предельной высоты зоны сжатия бетона, где предельное состояние возникает одновременно в самой верхней сжатой фибре бетона и в нижней арматуре. Для нахождения предельной высоты сжатой зоны необходимо установить зависимость между предельными деформациями верхней сжатой фибры бетона $\epsilon_{b,ult} = R_b/E_b$ и предельными деформациями нижней арматуры $\epsilon_{s,ult} = R_s/E_s$ на основе условия деформации нормального сечения.

Эта связь устанавливается гипотезой плоского сечения. Согласно этой гипотезе, из подобия треугольника получаем следующее (рис. 2)

$$\frac{\epsilon_b}{\epsilon_s} = \frac{x}{(h_0 - x)} \tag{11}$$

Рис.2

Из (11) находим высоту зоны сжатия бетона в следующем виде

$$x = \frac{h_0}{1 + \frac{\epsilon_s}{\epsilon_b}}$$

$$= \frac{h_0}{1 + \frac{\sigma_s}{E_s \epsilon_b}} \tag{12}$$

и определяем фактическую относительную (безразмерную) высоту зоны сжатия бетона

$$\xi = \frac{x}{h_0} = \frac{1}{1 + \frac{\epsilon_s}{\epsilon_b}}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{\sigma_s}{E_s \epsilon_b}} \tag{13}$$

Для нахождения предельной высоты зоны сжатия бетона (в пересчете на h_0) и предельной относительной высоты применим к (12) и (13) предельное значение изгибной деформации бетона $\epsilon_{b,ult} = 0,0035$ (при $\sigma_b = R_b$) и предельную деформацию растянутой

стержневой арматуры $\epsilon_{s,ult} = R_s/E_s$ обозначить (при $\sigma_s = R_s$).

$$x_R = \frac{0.8h_0}{1 + \frac{\epsilon_{s,ult}}{\epsilon_{b,ult}}} \tag{14}$$

а по СП 52-103-2003 на предельную относительную высоту зоны сжатия бетона

$$\xi_R = \frac{x_R}{h_0} = \frac{0.8}{1 + \frac{\epsilon_{s,el}}{\epsilon_{b,ult}}}$$

$$= \frac{0.8}{1 + \frac{R_s}{E_s 0.0035}} \tag{15}$$

Коэффициент 0,8 вводится при изменении криво-предельной кривой напряжения сжатия бетона на равномерно распределенную кривую.

Из (14), (15) видно, что эти предельные значения зависят только от деформационных свойств материала и не зависят от формы и размеров сечения, и их берут из таблицы 1.

Таблица 1. Предельные значения относительной высоты зоны сжатия бетона

Класс арматуры	A240	A300	A400	A500
R_s (МПа)	215	270	355	435
ξ_R	0,612	0,577	0,531	0,493

Напряжения в стальной стержневой арматуре определяют по следующей эмпирической формуле согласно КМК 2.03.01-96.

$$\sigma_s = \frac{\varepsilon_{bul} E_s}{1 - \frac{\omega}{1.1}} \left(\frac{\omega}{\xi} - 1 \right) \leq R_s \quad (16)$$

Пример. Дано: сечение размерами $b=250$ мм, $h=750$ мм; $a=50$ мм; арматура класса А400 ($R_s = R_{sc} = 355$ МПа); изгибающий момент с учетом крановой нагрузки $M_{II} = 780$ кН·м; момент без учета крановой нагрузки $M_I = 670$ кН·м тяжелый бетон класса В20 ($R_b = 11,5$ МПа при $\gamma_{b2}=1,0$).

Требуется определить площадь сечения продольной арматуры.

Расчет производим на полную нагрузку, корректируя расчетное сопротивление бетона согласно п. 3.1.

Так как $\gamma_{b2} = 0,9 \frac{M_{II}}{M_I} = 0,9 \frac{780}{670} = 1,05 < 1,1$

Принимаем $R_b = 11,5 \cdot 1,05 = 12,075$ МПа.

Вычислим $h_0 = 750 - 50 = 700$ МПа.

По формуле находим значение α_m [4]:

$$\alpha_m = \frac{M}{R_b b h_0^2} = \frac{780 \cdot 10^6}{12,075 \cdot 250 \cdot 700^2} = 0,527$$

Так как $\alpha_m = 0,527 > \alpha_R = 0,42$ ($\gamma_{b2} = 1,0$), при заданных размерах сечения и классе бетона необходима сжатая арматура.

Принимая $\alpha' = 30$ мм, по формулам определим необходимую площадь сечения сжатой и растянутой арматуры [4]:

$$A'_s = \frac{M - 0,4 R_b b h_0^2}{R_{sc} (h_0 - a')} = \frac{780 \cdot 10^6 - 0,4 \cdot 12,075 \cdot 250 \cdot 700^2}{355 (700 - 30)} = 792 \text{ мм}^2;$$

$$A_s = \frac{0,55 b h_0 R_b}{R_s} + A'_s = \frac{0,55 \cdot 250 \cdot 700 \cdot 12,075}{355} + 792 = 4066 \text{ мм}^2$$

Принимаем $A'_s = 804 \text{ мм}^2$ (4Ø18); $A_s = 4239 \text{ мм}^2$ (6Ø30).

References:

1. СП 52-101-2003 «бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры». – м. 2003.
2. <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294814/4294814965.pdf>
3. <https://mc.uz/wp-content/uploads/2021/12/kmk-2.03.02-96.pdf>
4. <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854677.pdf>